

ЛЕНИН: РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА (Круглый стол редколлегии журнала «Альтернативы», посвящённый 150-летию В. И. Ульянова-Ленина)

*Славин Борис Фёдорович - д.филол.н.,
профессор, гл. редактор журнала «Демократия и социализм - XXI»,*

*Бузгалин Александр Владимирович -
д.э.н., профессор, директор центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ.*

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна - д.филол.н., профессор центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ,

*Васина Людмила Леонидовна - к.э.н.,
главный специалист российского государственного архива социально-политической истории,*

*Воейков Михаил Владимирович - д.э.н.,
профессор, зав. сектором Института экономики РАН,*

Колганов Андрей Иванович - д.э.н., профессор, зав. лабораторией экономического факультета МГУ

Аннотация. 150-летие В. И. Ульянова-Ленина – событие мирового значения. Редколлегия журнала «Альтернативы» и наши коллеги из журнала «Социализм и демократия-XXI» по инициативе и под руководством Б. Ф. Славина провели круглый стол, посвящённый наследию Ленина – выдающегося мыслителя и социального творца. Участники выделили лишь некоторые, наиболее важные аспекты ленинского наследия. Более подробно наш анализ теоретических и практических свершений Ленина читатель найдёт в выходящей вторым изданием книге «Ленин on line» (М.: ЛЕНЛАНД, 2020)

Ключевые слова. Ульянов-Ленин, марксизм, социализм, СССР.

LENIN: THE BIRTH OF THE NEW WORLD (Round table of the editorial board of the journal “alternatives”, devoted to the 150 anniversary of Vladimir Ulyanov-Lenin)

*B. Slavin, A. Buzgalin, L. Bulavka-Buzgalina, L. Vasina, M. Voeikov,
A. Kolganov*

Abstract. The 150th anniversary of V. I. Ulyanov-Lenin is an event of world significance. The editorial board of Alternative magazine and our colleagues from the journal “Socialism and Democracy-XXI” on the basis of initiative and under the supervision of Boris Slavin held round table dedicated to the legacy of Lenin – outstanding thinker and social creator. Participants shared only some of the

most important aspects of Lenin's legacy. The reader will find more detailed analysis of Lenin's theoretical and practical achievements in the second edition of the book "Lenin on line" (Moscow: LENLAND, 2020)

Keywords. Ulyanov-Lenin, Marxism, socialism, USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.3757960

Бузгалин А. В.

Мы посвятили нашу встречу юбилею Ульянова-Ленина. Будем говорить о его теоретических достижениях и о практических решениях, которые связывают с именем Ленина, но которые делал не только он, а огромная армия коммунистов. Все те, кто считал правильными идеи коммунизма. А ещё те, кто был в роли попутчиков – историю творили массы. Но гений того, кто вдохновлял это творчество, немаловажный, если не сказать, что один из решающих факторов движения к царству свободы.

Я не хочу в этом кратком введении к нашему круглому столу говорить о конкретных аспектах вклада Ленина в теорию и практику созидания нового мира, но хотел бы участников нашего круглого стола пригласить к двум турам дискуссии. Первая часть будет посвящена соотношению теоретических, новых решений, которые предложил Ульянов, с практиками XX и XXI веков, с практиками революций и реформ, контрреволюций и контрреформ. Второй тур дискуссии будет непосредственно связан с тем, насколько дальнейшее (послеленинское) развитие Советского Союза было продолжением и воплощением наследия Ленина и большевиков, насколько это было деформацией первоначального социалистического проекта, почему и в какой мере Ленин и его соратники ответственны за то, что было в Советском Союзе и за то, что СССР, равно как и большинство стран мировой социалистической системы, ушли с мировой арены в конце XX века.

Славин Б. Ф.

В этом году отечественная и мировая общественность отмечает 150 лет со дня рождения В. И. Ленина. Как известно, в этом же году властями назначено всеобщее голосование по проблеме обновления Конституции РФ, которое, на мой взгляд, призвано заслонить и отодвинуть собою значение юбилейного года. По-разному к этому факту относятся «левые» и «правые», но уже ясно одно – эти события будут использованы в современной политической и идеологической борьбе. Фактически она уже идёт полным ходом в СМИ и социальных сетях Интернета.

Однако критика Ленина сегодня не ограничивается только журналистскими статьями: она нередко исходит из официальных верхов российского общества. Так, выступая относительно недавно перед журналистами, Президент России заявил о том, что Ленин был «не государственным деятелем, а революционером», разрушившим тысячелетнюю «русскую государственность» и создавшим в рамках Советского сою-

за создал не федерацию, а зыбкую «конфедерацию», которая насчитывала «тысячи» этносов. Откуда взялось такое количество этносов в России я не знаю, но отмечу одно: в Советский союз непосредственно входили не отдельные этносы, а национальные республики, которых при Ленине было сравнительно немного. При этом при создании Союза Ленин скрупулёзно учитывал исторические и национальные особенности, входящих в него республик, в отличие, например, от Сталина с его идеей «автономизации», предполагавшей их жёсткое бюрократическое подчинение российскому центру.

Сегодня многим неконсерваторам и геополитикам сталинская идея бюрократической «автономизации» нравится больше, чем ленинский план создания демократического Советского Союза, однако, не буду сейчас подробно комментировать данный вопрос: он требует более глубокого специального рассмотрения. Замечу только одно, Сталин после смерти Ленина от своей идеи «автономизации» не отказался, что особенно негативно проявилось в годы Отечественной войны, когда насильственному переселению подверглись некоторые малые народы (этносы) нашей страны. Что же касается Ленина, то хочу подчеркнуть: его сугубо «федеративный», а не «конфедеративный» план создания Советского союза не уничтожил российскую государственность, а социально и политически её изменил. Так, в ходе Октябрьской революции ему удалось создать в форме Советов новый неэксплуататорский тип государства, выражающий волю и интересы рабочего класса и трудового крестьянства, т. е. абсолютного большинства российского общества. Именно такое государство и пришло на смену исторической России, основанной на тысячелетнем классовом антагонизме богатых верхов и бедных низов общества.

После революции Ленин, как основатель и руководитель Советского государства, фактически защитил и сохранил не только территорию, но и всю многонациональную культуру прежней исторической России. Со своими товарищами и единомышленниками по партии он победно завершил гражданскую войну, разработал новую экономическую политику, спасшую страну и народ от разрухи, голода и нищеты, решил труднейший национальный вопрос, уравнил в правах мужчин и женщин, ввёл в стране 8-часовой рабочий день, от которого сегодня власть пытается отказаться. Наконец, он впервые в истории человечества разработал конкретный план создания социализма в сравнительно отсталой стране путём проведения всеобщей индустриализации, осуществления кооперации и культурной революции. Таков был на деле не только революционер, но и государственный Ленин.

Колганов А. И.

Ленин за свою жизнь сделал немало крупных теоретических работ. Но самая крупная теоретическая проблема, с которой он столкнулся, не получила у него си-

стематической разработки, хотя ряд теоретических выводов по этому вопросу он сделал. Он столкнулся с проблемой, каким образом можно двигаться к социализму в стране, в которой (как он сам писал) для капитализма есть гораздо больше оснований, чем для социализма. Ленин сделал достаточно логичный вывод, написав ещё до новой экономической политики, что было бы лучше, если бы мы сначала пришли к государственному капитализму, а уже от него — к социализму, но такой манёвр не получился. Не получился, на мой взгляд, в силу остроты внутренних социально-политических противоречий, оформившихся в первый период существования Советской республики.

Строить государственный капитализм можно было только найдя определённый компромисс с российской буржуазией, если бы она согласилась работать в рамках государственного капитализма, а этого как раз не получилось. Российская буржуазия заняла жёстко-контрреволюционную антисоветскую позицию и не пошла ни на какое сотрудничество с советской властью. Поэтому политика, которую пришлось проводить в первые годы Советской власти, была соответственно жёстко антикапиталистической. Можно ли строить государственный капитализм, проводя антикапиталистическую политику, — это вопрос риторический. Ленин попытался вернуться к этой постановке вопроса в 1921 году и такой компромисс на самом деле удалось найти, правда не со всей буржуазией, а только с мелкой.

Но и этот компромисс оказался непрочен, потому что для того, чтобы такой компромисс существовал, нужно было создать экономическую систему, в которой буржуазные и полу-буржуазные слои получали бы выгоду от экономического развития. Получая выгоды, они бы укреплялись экономически и таким образом уже не нуждались бы в компромиссе с властью рабочих и крестьян. Это было очень большой проблемой — каким образом можно двигаться к социализму, одновременно укрепляя капиталистические слои, которым социализм совершенно не нужен? Ответа на этот вопрос Ленин не нашёл и более того, он его толком не поставил, хотя и указывал на реальность угрозы капиталистического перерождения Советской власти.

Этот вопрос был поставлен уже последователями Ленина, и он проявил себя, в первую очередь, в дискуссии между Бухариным и Преображенским. Позиция Бухарина отталкивалась от последних работ Ленина, связанных с ролью кооперации, и показывала, каким может быть выход из этой ситуации. Другой выход предлагал Преображенский, и жизнь рассудила таким образом, что реализованным на практике оказался тот выход, который отстаивал он, причём в максимально жёстком варианте, с которым сам Преображенский, пожалуй бы не согласился.

Так произошло, на мой взгляд, в силу двух обстоятельств. Одно из них — это обстоятельство геополитическое и геоэкономическое, а именно, наличие капиталистического окружения и неизбежная угроза приближающейся мировой войны, которую необходимо было встретить во всеоружии. И второе обстоятельство, которое по-

двигло страну к такому решению, — внутренняя бюрократизация советской власти. Оба этих обстоятельства дали то жёсткое, и я бы сказал – чрезмерно жёсткое решение, которое было применено на практике.

Булавка-Бузгалина Л. А.

Мне хотелось бы, прежде всего, подчеркнуть значение В. И. Ленина как методолога теории и практики социализма. В основе этой методологии лежит то, что соединило разные направления его теоретического наследия в единую теорию социализма: теория государства, теория революции и его разработки по вопросам культуры. Эти три центральных вопроса социализма Ленин сумел диалектически соединить и связать с проблемой преодоления отчуждения, причём не только в теории, но и в общественных практиках. Состоятельность этой диалектики подтвердила уже сама практика: происходящие в 1920-е гг. революционные преобразования задали тот ход общественного развития, который действительно был ориентирован на освобождение от власти всех форм отчуждения, причём порождённых не только прежним режимом, но и неразрешёнными противоречиями уже советской действительности. Какие идейно-политические течения и партии России сегодня рассматривают вопросы диалектики развития страны и человека через призму преодоления господствующих форм отчуждения? Либералы? Социал-демократы? Сталинисты? Это *первое*.

Второе. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на важнейшее понятие, имеющее методологическое значение, которое было введено В. И. Лениным, имея в виду понятие «живое творчество масс». Это понятие активно исследовалось в советской философии: в период 1960-1970-х гг. (Н. С. Злобин) как «историческое творчество масс»; в период 1980-х гг. и далее (А. В. Бузгалин и А. И. Колганов) – как «социальное творчество». Согласно определению этих авторов, *сущность социального творчества есть «созидание самими индивидами качественно новых общественных отношений, снимающих господство над человеком внешних сил отчуждения (власти рынка, государства и т. п.), и потому оно является антитезой феномену отчуждения и самоотчуждения человека»*. А это как раз и выражает суть созидательного императива социализма – «*Мы наш, мы новый мир построим*».

При этом надо понимать, что революционные массы творили новые общественные отношения противоречиво, зачастую примитивно и со всем наследием того отчуждения от культуры, которое им досталось от царского режима.

Именно *деятельностное преодоление отчуждения* (я называю это «*отношением разотчуждения*») как раз и составляет суть социального творчества, субъектом которого выступает революционный индивид.

Но социализм предполагает не только освобождение от эксплуатации, несправедливости и власти сил отчуждения, но самое главное – созидание нового мира как

мира подлинно человеческих отношений, т. е. новой культуры.

Этот объективный запрос социализма на революционного индивида как субъекта не только истории, но и культуры, вскрыл ещё одно фундаментальное противоречие социалистической революции.

Сменив баррикады трёх революций, завоевав ценой огромных жертв политическую власть, мог ли пролетариат быть создателем социализма, если на протяжении всей своей предшествующей истории он был отчуждён от культуры?

За этими вопросами проговаривалось одно из важнейших противоречий революционного времени: без освоения культурного наследия и активного включения в неё на правах не потребителя, а что важно – субъекта культуры (создателя) не могло быть и речи о перспективе пролетариата как творца истории, равно как и о прочности его политической власти. Классу, не «пришедшему» к власти, а *завоевавшему* её, жизненно необходима была та культура, которая давала бы ему понимание не только того, *где* и *как* устанавливать в обществе «новые светофоры», но *как* осуществлять движение по тому историческому пути, ради которого и велись классовые сражения, унёсшие сотни тысяч людей

И вот Ленин выдвигает гениальное в своей диалектичности решение – революция не удовлетворяется срединными решениями, даже если это решения золотой середины. Он решает связать проблему преодоления отчуждения от культуры с практикой революционных преобразований, одним из важнейших направлений которой было включение революционных масс в управление государством. Методология этого подхода выявила мощный диалектический потенциал, отвечающий закону развития человека и общества. Это развитие было обусловлено тем, что включение в практику решения самых разных социально-экономических задач (это могло быть и строительство железнодорожной узкоколейки, и организация уборки снега, и налаживание работы в домах для беспризорников, и организация работы пролетарских клубов и театральных студий) требовала от революционного индивида культуры в широком смысле слова: *понимания* социально-политического контекста; *творческой организационной смекалки*, управленческих способностей и навыков; *знания* существа решаемого вопроса; *умения* вступать в диалог с представителями разных социальных групп и многое другое.

Кроме того, потребность в культуре диктовалась сложностью самого социального творчества как особого вида деятельности. Оно ставило его субъекта нередко в ситуацию, когда ему надо было решить незнакомую проблему с представителями других социальных групп и классов в условиях острой политической, а нередко и военной конфронтации, но при этом так, чтобы данное решение отвечало революционной сверхзадаче созидания *Нового мира*.

Можно сказать, потребность в культуре у революционного индивида могла возникнуть лишь из двух предпосылок: во-первых, из материальной деятельности по

поводу обустройства новой жизни, право на которое он завоевал в тяжёлой борьбе; во-вторых, из насущной потребности индивида понять, в чем состоят его реальные классовые интересы и общественные перспективы.

Таким образом, Ленин связывает социальное творчество революционных масс («живое творчество масс») с содержанием такого понятия, как «управление государством», и эта идея проходит в его работах красной нитью и – равно как в его теории культуры, в его теории государства.

Бузгалин А. В.

Друзья и коллеги. У нас обозначились две очень важные темы. Первая — социально-экономическая, с политическим отсветом, проблема начала строительства социализма: смешанная экономика, политическая борьба, демократические методы в качестве идеала, который не удалось реализовать в Советском Союзе, дилеммы недостаточных предпосылок к социализму. Вторая тема предложена Людмилой Алексеевой: главное в движении к социализму — это творчество людей, революция, которую в политике, культуре и экономике стали творить миллионы, созидавшие новое общество, что чутко отразил Ленин. Продолжим обсуждение этих проблем...

Славин Б. Ф.

Теперь я хочу затронуть вопрос о творческом характере личности Ленина, который сегодня многими его политическими противниками ставится под сомнение.

Ленин был учёным в революции и революционером в науке и жизни. Эти качества выгодно его отличали от других лидеров, стоявших во главе Российской Социал-демократической рабочей партии. Почти на всех его работах лежит печать творческого марксизма. Если Георгий Плеханов был ортодоксом, распространителем и охранителем марксизма, то Ленин каждый раз по мере изменения действительности совершенно по-новому ставил и решал известные вопросы, будь то понимание русской общины и государства, рынка и госкапитализма, империализма и социалистической революции.

Творческую лабораторию его мысли отличал присущий ему диалектический метод анализа действительности, унаследованный от Маркса и Гегеля. Его известные афоризмы о конкретности истины и о том, что нельзя понять логику «Капитала», не поняв логики Гегеля, можно отнести и к творчеству самого Ленина. Нельзя понять его труды, не зная метода, на основе которого они писались. Этот метод, сжато описанный им в работе «К вопросу о диалектике», был прост и сложен одновременно. Прост потому, что во главу угла ставил не схемы и мифы, которыми во многом сегодня грешат некоторые лидеры нашей левой оппозиции, а практику живой жизни. Сложен потому, что Ленин, как никто другой, умел находить и выделять в окружающей обстановке

новке то единичное явление, которое в будущем становилось доминирующим и всеобщим. Так было, например, с первыми Советами, в которых Ленин увидел прообраз будущей Советской власти, так было с появлением добровольно созданных кооперативов, в которых Ленин увидел зачаток социализма в деревне. Нечто подобное произошло и с организацией первых субботников, помогающих ликвидации послевоенной разрухи. В них Ленин увидел реальность будущего коммунистического труда.

Его неприятие догматизма порой поражает. Даже из собственных ошибок он извлекал научную пользу. Так из ошибочного бойкота царской Думы он сделал вывод о необходимости использования буржуазного парламента как трибуны, связывающей революционную партию с массами, из неудачного наступления Красной Армии на Варшаву он развивает концепцию о невозможности экспорта революции, из тупиковости политики «военного коммунизма» рождает и осуществляет идею НЭПа. Вся его работа «Детская болезнь левизны в коммунизме» построена на творческом осмыслении подобных ошибок в стратегии и тактике большевиков.

Современные «критики» Ленина пытаются его представить апологетом насилия, таким кровожадным монстром. На самом деле, Ленин видел в насилии далеко не единственное средство политики. Мало того, как в случае с Брестским миром, он считал «странным и чудовищным» прибегать к насилию в тех случаях, когда мирные средства, в частности, дипломатия и переговоры с противником, могут дать необходимый и полезный результат. Да, Ленин требовал высылки учёных и философов из страны, но это относилось только к тем деятелям, которые после Октября 1917-го года вели активную идейно-политическую борьбу с Советской властью. Да, он отдавал приказы о конфискации церковных ценностей, но делал это ради ликвидации голода в Поволжье, ради спасения от смерти миллионов простых людей. Но разве аналогичные действия не предпринимали другие политики. Разве Пётр I в своё время не отдавал приказы о снятии церковных колоколов для нужд войны?

Конечно, Ленин не был пацифистом, но не был он и человеком, исповедующим культ силы. Он никогда не считал, что конечная цель оправдывает любые средства её достижения. По его мнению, в политике цель всегда должна иметь адекватное, а не любое средство достижения.

Не отвлечённые идеи, а практика была для Ленина критерием истины. Она помогла ему под влиянием Кронштадтского мятежа и личных встреч с крестьянскими ходоками прийти к важнейшему теоретическому выводу о сохранении товарно-денежных отношений в стране, совершившей социалистическую революцию. Он увидел новые качества госкапитализма в условиях Советской власти. В конечном итоге, диалектический разум Ленина сумел разрешить, казалось, неразрешимую историческую загадку: как в отсталой и многоукладной капиталистической стране построить социализм.

Фактически Ленин построил свою подлинно демократическую модель создания

социализма, которая включала в себя высокое развитие производительных сил, учитывающих передовой опыт капиталистических стран. Он писал: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование... = социализм». Не менее интересной была его идея овладения коммунистами рыночными отношениями, т. е. торговлей, создающей «экономическую связь между десятками миллионов мелких землевладельцев и крупной промышленностью». По Ленину коммунисты должны были научиться торговать лучше, чем частное капиталисты, ибо без этого «лучше» не может быть победы над капитализмом. Здесь мы видим его диалектическую идею победы над капитализмом с помощью капитализма «сделать так, чтобы их руками работать на нас».

Я думаю, мы не поймём советской истории, если мы объективно не рассмотрим место и роль в ней двух вождей в нашей истории — Ленина и Сталина.

Сегодня наблюдается большая ностальгия по Сталину: более 50 процентов населения по опросам социологов хотят вернуться к временам его правления страной. Многим современникам это время кажется лучше, чем тот буржуазный беспредел и казнокрадство, которые мы имеем сегодня в условиях олигархического капитализма, где 10 процентов населения живут за счёт остальных 90. Тем не менее, на мой взгляд, эта ностальгия во многом носит абстрактный и потому ошибочный характер, который мешает им понять простую истину: не будь сталинского отхода от ленинского демократического видения социализма, не будь его репрессивной политики по отношению к крестьянству и другим слоям и классам советского общества, не произошло бы второе пришествие капитала в нашу страну.

Существует известное выражение писателя Анри Барбюса о том, что «Ленин — это Сталин вчера, а Сталин — это Ленин сегодня». Говорят, что это выражение очень нравилось Сталину. Тем не менее, оно весьма далеко от истины. Сталин никогда не был тождественен Ленину. Более того, они были во многом теоретические и политические антиподы. В этой связи, я хотел бы напомнить, что Ленин расходился со Сталиным по многим важнейшим вопросам стратегии и тактики большевиков, начиная с «Апрельских тезисов», в которых предложенный Лениным курс партии на социалистическую революцию не был поддержан редакцией «Правды», руководимой Сталиным. Расходился Ленин со Сталиным и при подготовке вооружённого восстания в октябрьские дни, в методах ведения Гражданской войны. После войны Ленин прямо критиковал плохое руководство Сталина Рабкрином, он принципиально расходился с ним по вопросу о сохранении монополии на внешнюю торговлю, о роли и значении плана в развитии советского государства и т. д.

Однако, на мой взгляд, главное расхождение между Лениным и Сталиным, касалось национального вопроса и образования СССР, которые Сталин пытался решать с «державных», а не интернациональных позиций, который отстаивал Ленин. Не слу-

чайно эти позиции он называл «либерализмом» Ленина, который он якобы проявлял по отношению к руководителям Грузинской компартии.

Нетоварищеское отношение Сталина к Ленину можно проследить и на фактах соблюдения им режима болезни Ленина в последние годы его жизни, которые допускал Сталин как ответственный за этот режим. Это был фактически режим тотальной слежки, вынуждавший Ленина «конспирировать» свои последние работы. Ленин называл такой режим «несвободой»: о нем до сих пор не принято говорить не только в кругу историков, но и современных политиков из КПРФ. Но без этого нельзя понять содержание ленинского Политического завещания, в котором давалась, мягко говоря, нелестная характеристика личности Сталина и предлагалось его смещение с поста Генерального секретаря партии на предстоящем XII съезде.

Напомню, Ленин писал о том, что сделавшись генсеком, Сталин «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда осторожно пользоваться этой властью». При этом Ленин называл такие личные свойства Сталина как, «капризность», «грубость» и «нелояльное» отношение к товарищам.

Конечно, Сталин, как политик, вышедший из революции, пытался реализовать «левые» идеи по созданию социализма в стране, но они часто превращались на практике в идеи «правые», связанные с культом верховной личности генсека и «державным» характером управления страной. Сталину в отличие от Ленина всегда было присуще сугубо бюрократическое представление о методах строительства социализма, задачах и функциях Советского государства. Если Ленин был уверен, что социализм нельзя создать без инициативы снизу, без живого творчества масс и практического опыта народа, то Сталин рассматривал массы в качестве сырого материала, с которым можно проводить любые социальные и политические эксперименты. Ленин писал: «Живое творчество масс – вот основной фактор новой общественности... Социализм не создаётся по указам сверху. Его духу чужд казённо-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс». Сталин, напротив, считал, что социализм должен создаваться «сверху», с помощью аппарата и жёсткого, нередко силового, администрирования. Он понимал Советы и общественные организации не как демократические институты осуществления власти трудящихся, а как бюрократические органы принятия нужных ему решений. Он писал в этой связи: «Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами».

Сталин в отличие от Ленина просто не понимал роль «живого творчества масс» в создании социализма. Для него была гораздо ближе идея тотальной власти административного аппарата в управлении страной, которую он ставил намного выше «гни-

лой» идеи «отмирания государства» и связанной с нею демократии. Он полностью проигнорировал глубокую мысль Ленина о добровольной кооперации в стране, заменив её приказной и насильственной коллективизацией, в рамках которой раскулачивались не только кулаки, но и середняки. Именно такая «коллективизация» породила хаос и массовый голод в стране. Сталин считал излишним прислушиваться к научным выводам учёных о показателях пятилетних планов развития экономики и индустриализации страны, заменяя их своими лозунгами выполнения пятилеток в четыре года. Все это порождало анархию в материальном снабжении строящихся заводов и фабрик, неисполнение в итоге государственных плановых заданий.

Но особенно вредна была для создания социализма политика массовых репрессий в стране. Как известно, Сталин был уверен, что «репрессии в области социалистического строительства являются необходимым элементом наступления», поэтому он сделал их своим главным инструментом борьбы со своими политическими противниками. Как известно, такие действия он оправдывал собственной теорией «обострения классово-борьбы» по мере «наступления социализма».

В отличие от Ленина Сталин вообще не видел принципиального расхождения между «врагами» и «политическими противниками». Он был уверен: чем ближе общество подходит к социализму, тем больше врагов становится у советской власти. Отсюда возникали часто выдуманные обвинения в антисоветизме многих его политических оппонентов из левой и правой оппозиций. Отсюда же сфабрикованные им судебные процессы над троцкистами и бухаринцами, варварское убийство Троцкого в Мексике и спровоцированное убийство Кирова, приведшее к многочисленным расстрелам прямых сподвижников Ленина, отмеченных в его Политическом завещании. В этом же ряду проходили расправы и с выдающимися героями Гражданской войны и многими офицерами Красной армии накануне войны Отечественной. Все это не могло не сказаться на стратегических ошибках Сталина в начальный и последующие периоды военных действий, приведших к неоправданным человеческим жертвам.

Предвидение Ленина о том, что Сталин не сможет осторожно пользоваться властью, оказалось пророческим. Его политика, получившая название «сталинизма», была прямой противоположностью научных взглядов Маркса и Ленина, идеалов рабочего класса и Октябрьской революции. В итоге, сталинизм привёл к бюрократическому перерождению Советского государства. Тем самым он заложил исторические и социально-политические предпосылки его падения в конце XX века.

Бузгалин А. В.

Очень трудно говорить о наследии этого великого учёного и великого практика в рамках короткого регламента круглого стола. Поэтому я намечу один общий посыл и три иллюстрации анализа и преобразования реальности Лениным как теоретиком и

как практиком. Общая предпосылка всех обобщений и поступков Ленина — диалектический взгляд на общественную жизнь, на познание, на человека, на политическую борьбу. Это звучит банально, но я берусь утверждать, что диалектическая теоретическая выверенность ленинских практик принципиально важна.

Только три тезиса о диалектике в теории и практиках Ленина.

Первый — понимание капитализма – историческое, в развитии через самоотрицание, понимание капитализма, как системы противоречий, ведущих в конечном итоге к его революционной смене новым строем. Капитализм вырастает из рынка, и Ленин это говорит в своей первой работе «Развитие капитализма в России» и подтверждает потом, когда в СССР начинается новая экономическая политика.

Отсюда понимание того, что эта логика противоречивого развития капитализма приводит к самоотрицанию и подрыву капитализма, к монополистическому капитализму, где свободная конкуренция ещё царит, но уже подорвана (а это и диалектическое отрицание, отрицание через сохранение и развитие Маркса). В Российской империи это особенно интенсивно происходит после 1861 года, и к началу XX века Россия — это империалистическая страна. И все это одновременно в России - исторический процесс постоянного порождения капитализма мелким товарным производством, и «классический» индустриальный капитализм, и его монополистическое перерождение: вся диалектика исторического развития капитализма: от зарождения до подрыва, в едином процессе, в одной стране.

Этим обусловлен и вывод Ленина о предпосылках революции — они абсолютно минимальны, но они есть. И это *второй* тезис, показывающий диалектичность ленинского подхода: революция абсолютно необходима, но она невозможна. Социалистическая революция была необходима, ибо не просто капитализм – империализм! – завёл человечество в тупик. Первая мировая война привела к тому, что мир стоял на грани глобальной катастрофы и необходимость качественных перемен назревала повсеместно: неслучайно на протяжении XX века революции вспыхивали по всему миру – от Германии и Испании до Китая и Кубы. Мировая революция назрела, но в России она не имела предпосылок.

Революция необходима, но невозможна – таков диалектический клинч.

И отсюда же ленинская стратегия выхода из него — совершить революцию «не по “Капиталу”», не имея для неё достаточных объективных предпосылок, но имея революционную ситуацию и субъективную силу (силу Советов и партии) для ее совершения, а потом, взять власть, «добраивать», выращивать необходимые предпосылки. Совершенно невозможное решение, которое имело один шанс из ста, и этот шанс был реализован. Противоречиво, с трагическими ошибками и потерями, но реализован и лёг в основу мощного подъёма мирового коммунистического движения, социалистических революций и социальных реформ – прогресса человечества! – в XX веке.

Одна немаловажная «деталь» в этой связи. Сегодня многие говорят: «Большевики захватили власть». Но факты говорят о другом: в конце 1917-го в России власть взяли советы, в которых к тому же не везде большевики имели большинство. Вот что произошло в семнадцатом году — мирный переход власти советам под честное слово белогвардейцев о том, что они не будут выступать против новой власти. Единственное, что, пожалуй, недооценил Ленин, это то, с каким озверением мировой капитал кинется в атаку на революцию.

Третий тезис. Ленин и теоретически, и – в ещё большей мере – практически задал вектор созидания социализма победившими левыми силами. Созидания не через «убегание» от противоречий, а через их анализ и разрешение в процессе постепенного, но неуклонного, включающего наступления и отступления, выращивания новых социалистических отношений, их материальной базы и их нового субъекта – нового человека, творящего своими руками и умом историю. Подчеркну: выращивать, идти шаг за шагом, созидать по мере создания материальных предпосылок, откатавшись после победы в вооружённой борьбе, от «кавалерийских атак». Если прочесть ленинскую работу «Очередные задачи советской власти», написанную сразу после победы Октября, то мы не найдём там призывов к повсеместной национализации (Ленин с самого начала предлагал национализировать банки, тресты, инфраструктуру, но не все предприятия). Нет там и задач немедленного установления планового хозяйства. Там есть задачи налаживания учёта и контроля как первого шага по пути обобществления на деле, по пути превращения трудящихся в реальных, а не номинальных хозяев экономики и политики. Дальше выращивание социализма через привлечение рабочих к управлению. В этом смысле НЭП был продолжением задач, поставленных Лениным ещё в 1917-м, только с перерывом на Гражданскую войну (замечу попутно: Гражданская война – это не только трагедия; это великий подвиг, благодаря которому мир повернулся к социализму; мир, а не только Россия).

Таковы лишь некоторые аспекты диалектики теоретических разработок и поступков Ульянова-Ленина.

Воейко М. И.

Конечно, спустя 150 лет после его рождения, Ленин очень актуален и сегодня. Его мысли, положения, а главное действия вызывают множество споров, разночтений и даже недопонимание. На мой взгляд, Ленин был крупным теоретиком с множеством выдающихся мыслей. Например, основную проблему он решил блестяще. Российская империя, до семнадцатого года, состояла из множества национальностей, но все они сплотились в один советский народ. С другой стороны, не надо приписывать Ленину изобретений, которых он не совершал, таких как НЭП. Почему-то со сталинских времён у нас идёт тезис о ленинской программе или ленинской стратегии

НЭП. Новая экономическая политика — это необходимость меньшевиков, и они всегда говорили, что большевики, взявшие власть, будут называть себя марксистами и социалистами, но будут вынуждены строить капитализм, потому, что по азбуке марксизма, социализм можно делать только в экономически развитых странах. И не в отдельно взятой стране, а в целом комплексе стран. Сейчас мир к социализму гораздо ближе, чем сто лет назад, но большевики брали власть, потому что были более решительные, хотя тогда самой большой партией были эсеры. Большевики взяли власть и удержали её, однако перед Лениным встала проблема — что делать в мелкобуржуазной, крестьянской стране. Никакого рынка не было, национальный доход (современный ВВП) на шестьдесят процентов состоял из сельскохозяйственного производства, а оно на семьдесят процентов было натуральным. Им занимались крестьяне, восемьдесят процентов населения страны. Они не знали, что такое рынок и рыночные отношения между ними не были развиты, но товарный (бартерный) обмен для них был путём наживы и экономического выдвигания вперёд.

Ещё Плеханов говорил, что крестьянин хочет землю и доход, а не социализм, он не знает, что это. И вот Ленин оказался перед дилеммой — что делать в стране, которая не готова не только к социализму, но даже, толком, к капитализму. В апрельских тезисах семнадцатого года он пишет о том, что мы не собираемся строить социализм и всякие социалистические эксперименты нам не свойственны. Видимо, тогда уже у него была идея о том, что к социализму нельзя перейти так быстро. Более того, в двадцать четвёртом году это Троцкий говорит о том, о чем до этого никто из большевиков не говорил, о построении социализма в отдельно взятой стране. И перед Лениным встала эта проблема — постройка капитализма руками социалистической партии.

Васина Л. Л.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина заранее готовился весь прогрессивный мир, хотя, к сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от проведения многих публичных мероприятий, в том числе международных конференций, «круглых столов», встреч в разных странах мира. Данный «круглый стол» оказался одним из первых мероприятий, посвящённых юбилейной дате, и его проведение можно только приветствовать.

Люди, которые на самом деле разбираются в объективных законах развития человеческого общества, оценивают Ленина как выдающуюся личность, масштаб и значение которой подтвердили не только практики XX века, но продолжает подтверждать полная противоречий и катаклизмов современная история. Россия может и должна, на мой взгляд, по праву гордиться этой исторической фигурой. Но,

похоже, что в нашей стране будет попытка отметить 150-летие со дня рождения В. И. Ленина точно так же, как в 2017 г. «отмечали» на официальном уровне 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции – то есть постараться «не заметить» этого юбилея. Между тем 100-летие Октябрьской революции в большинстве стран мира отмечалось как величайшее событие XX века, оказавшее решающее влияние на развитие человеческого общества. Пролетарская революция в России предложила миру альтернативную капитализму модель развития общества, а практика социализма, несмотря на уход с исторической арены СССР и социалистического лагеря как единого целого, продолжает влиять на исторический процесс и сегодня. Но Октябрьская революция неразрывно связана с именем, идеями и деятельностью В. И. Ленина, опиравшегося на идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, творчески развившего эти идеи применительно к России конца XIX – начала XX века и создавшего первое в истории государство рабочих и крестьян.

В этой связи мне хотелось бы остановиться на вопросе, который начал обсуждаться ещё в конце 1980-х годов и муссируется до сих пор. Это - вопрос о соотношении идей Ленина и теории Маркса и Энгельса, или так называемого классического марксизма. В частности, хотелось бы обратить внимание на то, что многие суждения по данному вопросу являются по сути как искажением взглядов Маркса и Энгельса, так и связаны с непониманием творческого вклада Ленина в развитие марксизма.

Хочу, в частности, обратить внимание на то, что при всем желании в работах Маркса и Энгельса невозможно найти точное определение того исторического момента, когда должна будет произойти пролетарская революция, или какой стадии должен достигнуть капитализм, когда объективные, прежде всего экономические, предпосылки нового общества могут считаться созданными. В литературе нередко высказывается суждение, что успех революции напрямую связан с вопросом об удельном весе пролетариата по отношению к остальному населению страны. В частности, нередко можно услышать или прочитать, что якобы, согласно так называемому классическому марксизму, для успешного построения социалистического общества пролетариат должен составлять не менее 50 процентов населения, без этого условия революция будет преждевременной.

Хочу заметить, что Маркс и Энгельс как революционеры не раз ошибались относительно перспектив революционного процесса. Так было в период европейской революции 1848/49 годов, когда они полагали (и предшествующий опыт, казалось бы, давал для этого основания), что вслед за экономическим кризисом 1847 г. произойдёт революция. Так было 10 лет спустя, в конце 1850-х гг., когда Маркс, стремясь вооружить пролетариат теорией, в «бешеном», по его собственному выражению, темпе работает ночи напролёт того, чтобы успеть «до потолка», т. е. до того, как произойдёт революция, изложить свою экономическую теорию и создаёт первый черновой вариант «Капитала» – Экономическую рукопись 1857–1858 гг. (Грундриссе). На

основе этой рукописи в Берлине в 1859 году выходит работа Маркса «К критике политической экономии», в которой он формулирует принципиально важное положение о том, что «ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества». Тем не менее в работах Маркса и Энгельса нет ответа на вопрос, как определить этот момент. Когда говорят, ссылаясь в том числе на вышеприведённую цитату, что революция имеет шанс на успех только при создании в полной мере экономической базы будущего общества, то следует заметить, что марксизм никогда не сводил объективные предпосылки нового общественного строя лишь к экономическим факторам. Анализируя уроки поражений революции 1848/49 годов и позднее Парижской Коммуны, Маркс и Энгельс писали о необходимости зрелости не только объективных, но и субъективных условий революции.

Но при этом они понимали, что революция никогда не происходит «по расписанию», по некоему заранее разработанному плану. «Мне думается, – писал Энгельс ещё в 1853 г., – что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы, в конце концов, проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным, в таком случае под давлением пролетарских масс, связанных своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами знаем, насколько они несвоевременны...» Таким образом, революция — это всегда соединение объективного и субъективного факторов. И в том-то и заключался гений Ленина, что в конкретных исторических условиях осени 1917 г. он сумел уловить этот момент, поставил задачу взятия власти пролетариатом, возглавил революцию, что удаётся раз в истории, которая, как известно, не имеет повторений.

Колганов А. И.

Я продолжу с того, на чем закончил в первой части. Ленин сталкивается с ситуацией, когда приходится строить социализм в условиях, когда социальную базу для этого социализма составляет меньшинство населения страны. Таким образом получается, что вывод о том, что пролетарская демократия, демократия захватившего власть пролетариата есть шаг вперёд от буржуазной демократии, не работает. Потому что против этой пролетарской демократии большинство населения, которому не нужно строительство социализма. Крестьянство точно не было «за» и поддерживало

пролетарскую власть только потому, что с ним был достигнут компромисс на почве удовлетворения специфически крестьянских, а отнюдь не социалистических интересов. Этот компромисс был шатким и так называемый вопрос смычки города и деревни на протяжении всех 20-х годов был крайне острым — как не расшатать этот компромисс и не развалить его полностью.

Вторая программа партии, принятая в 1919 году, констатирует возрождение бюрократизма внутри Советского Союза. Как с этим быть? Власть концентрируется не в руках пролетариата, а в руках бюрократической верхушки. Что с этим делать? Ленин пишет совершенно логично, что бюрократию можно одолеть только тогда, когда вся масса участвует в управлении. И он же говорит о том, что рабочий класс не может непосредственно осуществлять своё господство и выступает против участия профсоюзов в управлении производством, то есть против производственной демократии. Таким образом с бюрократизмом нужно бороться, вовлекая массу в управление, а практические шаги, которые делает Ленин, ведут и к сужению производственной демократии, и к сужению советской демократии, и к сужению внутривластной демократии. Получается, что теоретически нужно вовлекать массы в управление, а фактически приходится концентрировать управление в руках профессионального слоя управляющих, и тем самым двигаться по пути бюрократизации советской власти.

Ленин видел, что это гибельный путь, но уклониться с него не мог, потому что масса действительно не могла участвовать в управлении. Не было в начале 20-х годов такой массы, которую можно было вовлечь в управление целиком. В этом противоречии был один из корней того гибельного для советской власти процесса, который стал развиваться на протяжении 20-х — 30-х годов и в конце концов привёл к 1991-му году. Но при этом следует показать, что, несмотря на это, вопреки этому саморазрушительному процессу, все-таки удалось сделать. Даже весьма ограниченное участие трудящихся в социальном творчестве оказалось настолько велико по значению, что эта неудачная попытка строительства социализма тем не менее смогла преобразовать лицо всемирной истории и продемонстрировала, что потенциал, заключённый даже в таких слабых и мало жизнеспособных ростках социализма, настолько велик, что даже всемирный капитализм был преобразован этим движением и принял совершенно новую форму.

Булавка-Бузгалина Л. А.

В связи с обсуждением темы Ленина мне представляется важным показать те положения его теоретического наследия, которые, составляя достояние красной линии истории, одновременно являются ключом к решению некоторых проблем уже современной реальности.

Первое. Гений Ленина заключался в том, что во всех направлениях политической

и экономической борьбы, государственного строительства он всегда исходил из приоритета культуры (*Человека*) как содержательного ядра социализма. Именно из этого строилась социальная и культурная политика в республиках СССР, которая была ориентирована на развитие языка, письменности, национальных видов искусств и промыслов, что как раз и оппонирует популярному сегодня утверждению, что Советский Союз был империей. Как показывают исторические практики, метрополии никогда не были заинтересованы в развитии своих колониальных окраин на паритетных условиях, пытаясь удерживать их в качестве своего ресурсно-сырьевого приложения. Положение в союзных республиках, несмотря на все трудности, сложности и противоречия особенно первых лет Советской власти, тем не менее, было принципиально иное, ориентированное на развитие человека как субъекта истории и культуры.

Второе. Говоря выше о социальном творчестве, уже во второй части своего выступления я хотела бы подчеркнуть разные аспекты его значения в деле становления субъектности индивида как творца истории и культуры.

- Социальное творчество становится первым видом творчества, доступным в условиях сохраняющейся системы разделения труда.

- Объектом социального творчества являются новые общественные отношения, а предметом – не что иное, как социальный институт (государство).

- Социальное творчество несёт принципиально новое отношение к труду, выражающееся через такие его формы, как энтузиазм, самоорганизация, самоуправление, товарищество.

- Участие революционных масс в социально-творческих процессах управления государством реально стало единственным способом формирования у них творческого, социально ориентированного отношения к культуре, исключая и потребительский, и ритуальный, и теологический подходы к ней. Вне этой социально-преобразующей практики культура неизбежно становится предметом разного рода потребления, в том числе и партийно-бюрократического (неслучайно образ Присыпкина – знак уже советской реальности).

- Социальное творчество открывает новые смыслы культуры.

- Социальное творчество создало новую форму субъектности, появились «мы».

Социализм сделал возможным диалектику «я» и «мы». Мандельштам как-то сказал о том, что, революция соединила две вещи — солидарность (единство в целях) и ритм (единство в практике).

- Социальное творчество является формой не только разрешения общественных противоречий, но и основой **субъектности** индивида, предполагающей развитие его во всем богатстве потенциальных возможностей. В этом и заключается гуманистический смысл революционных преобразований, его культурное значение.

- Так культура начинала становиться содержанием стратегии развития обще-

ства и человека.

- Реализация ленинских положений шла в постоянной борьбе со сталинизмом, мешанством, бюрократизмом и так далее.

Выше я перечислила лишь те значения социального творчества, которые являются точками прорыва из «царства необходимости» в «царство свободы». Но при этом не надо забывать, что социальное творчество осуществлялось в мире отчуждения, которое досталось нам от Российской империи и теперь возникало уже в новых – советских формах как результат неразрешённых противоречий советской системы.

Социальное творчество стало основой нового типа гуманизма – коммунистического. Ленин, исключая всякое украшательство своей позиции абстрактно-гуманистической риторикой (столь услаждающей слух интеллигенции), проблему социального гуманизма в первую очередь связывал с вопросом его реальных материальных предпосылок (например, социального творчества), вне которых все рассуждения на эту тему остаются лишь красивой, но пустой фразой.

Социальное творчество масс (Ленин) versus восстание масс (Ортега-и-Гассет) – это два ответа на решение вопроса о роли масс: так это потребительский планктон или это субъект истории и культуры?

Главный вклад Ленина же состоит в том, что он не только разработал теоретические основы методологии созидания социализма, но и практически показал, насколько это методология работает на практике, каковы ее пределы и противоречия.

Васина Л. Л.

Безусловно, ни одна социальная теория не может дать будущего общества во всех деталях и представить идеальную модель социализма. Энгельс во множестве писем последнего периода его жизни не раз подчёркивал, что Маркс не конструировал будущее общество, что «о том, что будет после социального переворота, он говорит лишь в *самых* общих чертах». «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество – писал и Ленин относительно анализа Марксом опыта Парижской Коммуны. – Нет, он изучает, как естественноисторический процесс, *рождение* нового общества *из* старого, переходные формы от второго к первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практические уроки».

Однако сегодня мы имеем период, правда, исторически короткий – всего чуть более 70-ти лет, – но, тем не менее, охватывающий жизнь трёх-четырёх поколений, когда в нашей стране был социализм, но практика этого общества в сегодняшнем общественном сознании извращена, фальсифицирована и искажена до неузнаваемости. Поэтому сегодня привлечь людей идеями социализма чрезвычайно сложно. Сделать это, на мой взгляд, невозможно без борьбы за «правду социализма», т. е. за

правдивое освещение советской практики социалистического строительства, восстановления правды о жизни советского человека, потому что эта правда отсутствует в сегодняшнем нашем обществе. Если же говорить о демократии, то, на мой взгляд, в современном российском обществе подлинной демократии гораздо меньше, чем в советском обществе 1970-х годов. Тот, кто отрицает демократию социализма, тот, так или иначе, встаёт на почву буржуазной демократии со всеми её атрибутами. Именно эта форма демократии доминирует в современном российском обществе. В этой связи хотелось бы напомнить ещё одну формулировку Ленина, которая, как мне представляется, актуальна и сегодня: «Вопрос стоит *только так*: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому всякое *умаление* социалистической идеологии, *всякое отстранение* от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Славин Б. Ф.

Сегодня под тяжестью негативных последствий так называемых «радикальных реформ» неolibерального толка одни ностальгируют по советскому прошлому и вообще не хотят слышать о каких-либо ошибках сталинского времени, другие, напротив, считают, что советское прошлое - это одна сплошная ошибка, где были только «ГУЛАГ», «карточки» и «пустые полки магазинов». На самом деле не правы ни те, ни другие. В советскую эпоху было все: победы и поражения, праздники и трагедии, полные и пустые полки магазинов. Противоречия советской истории во многом есть результат борьбы ленинской и сталинской линий в политике. Когда брала верх первая тенденция, людям становилось лучше и легче жить, когда распространялся сталинизм, возникала трагедия миллионов.

Вместе с тем, никто не может отрицать, что в СССР была проведена индустриализация, превратившая его в одну из ведущих держав мира, заложены основы крупного сельскохозяйственного производства, реализована культурная революция, сумевшая не только решить проблему неграмотности, но и создать мощную систему образования и науки, позволившей вывести человека в космос. Что бы ни говорили сегодня о советской эпохе, но исторические факты таковы, что она дала скромное, но реальное благополучие абсолютному большинству советских людей, сумевших в тяжёлые дни войны одержать великую победу над фашизмом.

На мой взгляд, политической причиной падения социализма в СССР было отчуждение правящей коммунистической партии от её социальной базы в лице рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. В итоге, она не смогла осуществить свои стратегические цели, связанные с созданием полноценного социалистического, а

затем и коммунистического общества. Таков серьёзный урок советской истории.

Забвение ленинских революционных традиций, бюрократизм и привилегии партгосноменклатуры не только оторвали КПСС от трудящихся масс, они сделали Советское государство невосприимчивым к развернувшейся в мире научно-технической революции, препятствовали демократическим процессам обновления, наметившегося в годы хрущёвской «оттепели» и в начале перестройки. В итоге «реальный социализм» не смог одержать победу над капитализмом ни по производительности труда, ни по более высокому качеству жизни трудящихся, ни по политическим свободам.

Именно эти глубинные причины, а не некое «предательство вождей» объясняет, почему советский народ и рядовые коммунисты так молчаливо восприняли уход КПСС с политической сцены. Но означает ли она «тупиковость» самого социалистического пути, как утверждают сегодня либеральные и консервативные фундаменталисты и их политические вожди? Конечно, нет! Более справедливого и возвышенного идеала, чем демократический и гуманный социализм, человечество не выработало. Нужно только не повторять тех ошибок, о которых предупреждал Ленин и о чем были его исторические преемники.

Надо признать, что первые попытки решения исторической задачи создания демократического социализма в России оказались несовершенными, но от этого сама задача не перестала быть актуальной. Более того, в современных условиях достаточно высокого уровня образования и активности трудящихся она прямо стучится в двери истории. Очевидно, что наличие сословий, классов, рыночных отношений, как правило, уродует общественную природу людей, делает их враждебными друг другу, превращает их в частичных, а иногда и просто глупых индивидов, видящих смысл жизни в таких суррогатах общественности, как деньги, вещное богатство, алкоголь, наркотики и т. п. В тоже время нельзя забывать, что настоящая эмансипация человека связана с «возвращением» ему его общественной или «человеческой природы».

В этой связи, сегодня от человека требуется постоянное развитие и духовное обогащение своей личности. Таковы объективные требования современной технологической революции и социального прогресса, которым нужны не столько слепые исполнители команд властвующей бюрократической машины, сколько подлинно свободные, смелые и творческие люди.

Современные факты социальной борьбы в мире и России показывают: люди не хотят быть вещью, не хотят быть рабами господствующих античеловеческих буржуазных порядков. Они хотят не словесного, а «реального гуманизма», составляющего суть приближающегося «посткапиталистического» общества. Этого же требуют как неизмеримо выросшие производительные силы человечества, так и индивидуальные творческие способности, таланты, умения и знания людей. Все дело за тем, пока неизвестным, политическим авангардом, который сумеет возглавить и осуществить переход к такому обществу.

Сегодня опять возникла стратегическая задача соединения социалистического идеала с массовым движением трудящихся. От того, сумеют ли её решить современные левые силы, будет зависеть их политическое будущее и будущее современной России.

Воейков М. В.

Я хочу сделать несколько уточнений. Советская власть возникла не в октябре 17-го года, а как минимум на полгода раньше. Советы брали власть, но большевики тогда не были у власти. Поэтому, когда говорится о советской власти, надо понимать, что она возникла до Октябрьской революции. На счёт демократии НЭП и военного коммунизма. При военном коммунизме её было гораздо больше, при НЭПе же запретили другие партии. Там была экономическая демократия, разрешение торговли. Надо ещё сказать, что продразвёрстку военного коммунизма передумали не большевики, а царское правительство.

И в чём была гениальность Ленина — он был создателем республиканского государства, потому что до этого была императорская Россия — феодальная страна с феодальной армией.

Васина Л. Л.

Главным достижением Ленина как политика и революционера я по-прежнему считаю вывод о возможности пролетарской революции в России. Разработанная им в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» теория империализма, которая не утратила своего значения и сегодня, позволила Ленину понять уникальный исторический момент, в котором оказалась Россия в 1917 г., когда партия, которая ещё в начале 1917 г. вовсе не рассчитывала прийти к власти, в октябре 1917 г. завоевала политическую власть и смогла отстоять, удержать её в ходе гражданской войны. Необходимо учитывать, что очень многое приходилось делать впервые, принимать решения, исходя из реальных проблем и противоречий, которые порождала сама жизнь. Но первые же написанные Лениным декреты Советской власти – «Декрет о мире» и «Декрет о земле», принятые в ночь с 26 на 27 октября 1917 г. на 2-м Всероссийском съезде Советов, – показывают направленность Советской власти и большевиков как авангарда революционного процесса. Большой трагедией для страны было то, что Ленин рано ушёл из жизни, а его соратники и последователи, в силу разных причин, оказались не всегда и не совсем способны продолжить заложенную Лениным линию развития. Требуется понимания вопрос о том, почему именно Сталин, в силу ли личных качеств или вследствие сложнейшей внутри- и внешнеполитической обстановки 1920-х – 1930-х гг., оказался на продолжительный исторический период во главе страны.

Колганов А. И.

Я хотел бы поговорить о Ленине как о марксисте. Очень хорошо известно то противоречие, которое двигает развитие марксизма. Это противоречие, в своё время, формулировал сам Маркс, сказав о том, что мои теоретические выводы имеют значение только в связи с теми фактами, на которых они основаны. Отсюда растёт необходимость постоянного теоретического обновления и критики марксизма. И Ленин, сколько ни называл себя ортодоксом, эту диалектику марксизма превосходно применял.

Попытка прорыва в будущее, превосходящее капитализм, появилась неслучайно, и проблема стояла не таким образом, что лучше — социалистическая демократия или отсутствие её? Вопрос стоял иначе — должна ли эта попытка иметь продолжение, несмотря на все те препятствия, которые мешают реализации социалистической демократии? Должна, потому что эта попытка — не случайность, а следствие объективно назревшего движения к социализму. Не факт, что она закончится победой (Ленин неоднократно намекал на то, что победа в сфере социалистического строительство совсем не гарантирована), но отказаться от этой попытки нельзя.

Васина Л. Л.

У Плеханова есть такая работа – «Год на родине». Это – серия газетных статей за 1917 г., которые были изданы после его смерти в Париже. Если читать эти статьи параллельно со статьями Ленина того же времени и сопоставить оценки одних и тех же событий, то становится понятно, почему В. И. Ленин стал в 1917 г. лидером революционного процесса в России, а Г. В. Плеханову, резко отрицательно относившемуся к самой возможности завоевания пролетариатом осенью 1917 г. политической власти, это было не дано.

Войков М. В.

Сравнивая Плеханова и Ленина, я могу сказать, что Ленин действовал, а Плеханов рассуждал, а у того, кто рассуждает и ничего не делает, ничего и не получается. Ленин, конечно, много ошибался, но он исправлял свои ошибки, действовал под влиянием масс и объективных обстоятельств. Где-то он писал, что во время революции народные массы очень «левеют» и большевикам надо быть более левыми, как когда табун лошадей несётся к обрыву, лидер должен обогнать этот табун и развернуть его в другую сторону, чтобы все не погибли. Поэтому партия большевиков, во главе с Лениным, сначала очень резко заняла левую позицию и увела революционный «табун» от обрыва, а потом повела к социализму. Если бы не он и не большевики, Россия бы не сохранилась как многонациональное государство. И без этой диктатуры

государства страна, ещё не очень экономически развитая и очень большая, могла просто развалиться. И гениальность Ленина состоит в том, что он смог сохранить её и вывести на дорогу, которая позволила Советскому Союзу стать одной из сильнейших держав в мире.

Славин Б. Ф.

Для Ленина главным критерием в движении истории были сами трудящиеся массы, необразованные, но подчас лучше понимающие действительность, чем образованные люди. Критерием движения вперёд должны быть массы, у них нужно учиться. Но не нужно думать, что это критерий истины. Им нужно дать мировую культуру и делать все, чтобы они ей овладели. Тогда и может возникнуть новый социализм. Это то, чего не понимают современные левые, нужно работать среди людей, а не встречаться с массами на собраниях. Только тогда можно продвинуть историю дальше и влить новую душу в идею социализма.

Бузгалин А. В.

Завершая наш круглый стол, я хотел бы подчеркнуть несколько основных моментов. Мы не случайно сегодня здесь говорим о Ленине. Мы это делаем не только потому, что 22 апреля 2020 года мы отмечаем 150-летие со дня рождения этого великого социального творца и учёного. Мы ведём диалог с Лениным на протяжении всей нашей сознательной жизни. Этот диалог — не просто восхищение и восхваление. Это ещё и диалектическая критика, развитие его наследия, выделение того, что можно и что уже нельзя непосредственно использовать в наше время. Это отношение к Ленину как к товарищу, который мощнее тебя, несоизмеримо выше тебя, но с которым-то можешь и должен спорить.

Важнейшие достижения и свершения Ленина — это развитие марксистской теории применительно к условиям новой стадии капитализма, исследование и обобщение противоречий этой системы и выделение путей и методов их разрешения — с одной стороны. С другой — практические действия по преобразованию мира в соответствии с познанными закономерностями его развития, *революционного* преобразования.

Это — два фундаментальных слагаемых свободы: познание необходимости и изменение мира в соответствии с познанными законами его развития. Подчеркну: свобода в марксизме — это не только познание необходимости; и уж тем более это не только формальные либеральные свободы. Это прежде всего свершение поступков в соответствии с познанными законами развития, это практическое изменение реальность, **но** не волюнтаризм, а теоретически выверенное действие. Отсюда архиважное (использую любимой слово Ленина) значение не только революционной борьбы, но и революционной теории: путь к революции начинается в тиши библиотек.

Свободное ассоциированное социальное творчество, творение истории массами, вооружёнными передовой теорией и организованными в добровольную, свободную работающую ассоциацию, спаянную сознательной дисциплиной совместных поступков – вот что такое социальное творчество. И как всякое творчество, социально-преобразовательная деятельность имеет и свою массовую опору, и своего Автора. Как при создании космического корабля есть гений и труд миллионов, так и в революции есть гений Ульянова и творчество миллионов. И тот мощнейший импульс продвижения к коммунизму, что был рождён революцией в России и многократно интенсифицирован борьбой во всем мире, тот великий проект, который постоянно совершенствовался и развивался, – он был и навсегда останется в истории результатом жизни и действий миллионов героев, чьи имена мы знаем и тех, чьих имён мы уже не узнаем. Но имя Ленина останется в этом ряду первым.

Да, на пути к коммунизму было огромное число противоречий и жертв, но логика свершения мира и логика тихой жизни депутата, имеющего парламентский мандат и хорошую зарплату, – это две совершенно разные логики. XX век был эпохой не деликатных дебатов интеллектуалов (хотя и дебаты были немаловажны). Это была эпоха мировых войн, колоний и антиколониальных революций, попыток прорыва к социализму в десятках стран Европы, Азии, Латинской Америки, Азии... Это была эпоха победы фашизма практически во всех странах Европы и их сателлитах и эпоха победы социализма и демократии над фашизмом. Эпоха, когда строить социализм пыталась треть человечества и когда эти первые десятилетия побед и трагедий закончились поражением. Поражением в первой битве. Но не в борьбе за будущее. И этот век был пропитан диалектикой ленинских дел и ленинского наследия...

Наш век, похоже, будет не проще. Тем важнее нам сегодня впитывать и развивать все то, что сделали наши предшественники. Что сделал Ленин.

И идти дальше.

* * *

В дополнение к материалам круглого стола, с выступлениями участников которого читатель мог ознакомиться выше, редакция публикует тексты двух известных учёных, профессоров В. Т. Логинова и Г. Г. Водозаова, представивших свои соображения в письменном виде

*Логинов Владлен Терентьевич,
д.и.н., профессор, директор Центра исторических исследований*

ЛЕНИН И СТАЛИН: РЕПЛИКА ИСТОРИКА

В последние годы в наших СМИ и особенно TV широкое распространение получило утверждение, что Сталин являлся лишь продолжателем репрессивной политики, начатой Лениным. При этом, естественно, умалчивается, что данную политику Ленин проводил лишь в самые острые моменты Гражданской войны, а Сталин – в мирное время. А ещё Кант заметил, что есть принципиальная разница между правом до войны, во время войны и после войны. Но даже, если отвлечься от этого (хотя это недопустимо), то существуют существеннейшие различия между отношением Ленина и Сталина к репрессиям в самом принципе и целях.

Поясню это на примере взаимоотношений Ленина с Мартовым.

С Мартовым Владимира Ильича связывали сравнительно недолгие годы самой близкой дружбы и самого тесного сотрудничества в «Искре», а затем почти 20 лет отчаянной политической борьбы. Временами эта борьба принимала крайне острый характер, вплоть до сугубо личных оскорблений. Но были и периоды, когда позиции сближались, когда, как выразилась Крупская, – Мартов «забывал о своём меньшевизме». И тогда Ленин «не раз говорил, как бы хорошо было, если бы Мартов совсем перешёл к нам» (Воспоминания о В. И. Ленине. В 5 томах. М., 1984. С. 333, 400).

Летом 1917 года позиции сблизились настолько, что казалось, что на VI съезде возможно произойдёт вхождение меньшевиков-интернационалистов во главе с Мартовым в большевистскую партию. Но этого не случилось, они вновь разошлись. И хотя после Октября Мартов оставался в составе ВЦИК и в Моссовете, противостояние большевикам продолжалось до самого его отъезда за границу в октябре 1920 года.

В конце 1922 года у Мартова в эмиграции резко обострился застарелый туберкулёз. Мария Ильинична Ульянова пишет, что узнав «о болезни Мартова, Владимир Ильич просил Сталина послать ему денег. “Чтобы я стал тратить деньги на врага рабочего класса! Ищите себе для этого другого секретаря”, – сказал ему Сталин. В.И. был очень расстроен этим, очень рассержен на Сталина» (Известия ЦК КПСС, 1989, № 12, с. 197).

Необходимо отметить, что в среде старых партийцев, сидевших в тюрьмах, отбывавших каторгу и ссылку вместе с меньшевиками, эсерами, анархистами, после Октября преобладало отношение к ним как к политическим противникам, а не как к заклятым врагам. Поэтому ограничительные и репрессивные меры к подобного рода «политическим» были принципиально иными, нежели к открытым врагам Советской власти, а тем более к уголовникам.

Старая эсерка Берта Бабина вместе с мужем – членом Учредительного собрания, эсером Борисом Бабиным была арестована в конце 1921 года. В феврале 1922-го их водворили в так называемый «Социалистический корпус» Бутырской тюрьмы. Вот зарисовки жизни и быта в этом «большевистском застенке».

«Со звоном отперли какие-то двери, мы поднялись по лестнице, – вспоминала Бабина, – открылась ещё дверь... И внезапно, после тьмы, холода, долгих часов ожидания, меня ослепил яркий электрический свет и оглушил громкий слаженный хор многих голосов, певших «Мы – кузнецы». Тут же к нам навстречу бросилась толпа мужчин и женщин, и я стала переходить из объятий в объятия...

После бурных приветствий нас повели в “клуб” пить чай. Там был накрыт стол: стояли огромные медные чайники с кипятком и маленькие с настоящей заваркой. Были выставлены всевозможные яства, которыми по тем скудным годам товарищи располагали из тюремного пайка и личных передач.

А в это время в одном из коридоров тюрьмы за столиком важно заседал Совет Старост, состоящий, главным образом, из членов ЦК правых эсеров... В него входили Гоц, Тимофеев, Гендельман, Гельфгот и др., а также кто-то из ЦК меньшевиков. Перед ними лежал длинный список новоприбывших, и они распределяли всех по камерам: мужу с женой полагалась отдельная, одиночкам – общая...

Первые дни пребывания в Бутырках ушли на всякие “визиты”. Там оказалось много старых знакомых, из которых некоторые... сидели уже не первый год. К таким, в частности, принадлежал правый эсер Аркадий Иванович Альтовский...

Войдя к ним в камеру, я застыла от изумления... На стене, над койкой, висел ковёр, и небольшой коврик лежал также на полу, перед кроватью. Постель была застлана домашним одеялом, и на ней разбросано несколько подушек в цветных наволочках. Всё это вместе создавало непередаваемо яркий колорит для глаза, утомлённого серым тюремным однообразием.

Скромнее и проще выглядела камера наших старых друзей Александра Павловича Гельфгота с женой Еленой Мариановной... У них было довольно тепло, лежало много книг, имелось кое-что из домашних вещей. Был даже если не ошибаюсь, собственный чайник, который тут же вскипятили... К чаю нас угостили изысканнейшим тюремным лакомством – сырой клюквой, пересыпанной сахарным песком...

Каждое утро на гулкой железной площадке одной из сквозных лестниц Бутырской тюрьмы происходила утренняя гимнастика, как теперь ее называют – физзарядка, в которой принимали участие вся молодёжь и вообще все желающие...

Нам показали камеру, которая была преобразована в “клуб” – то, что теперь зовётся Красным уголком. Там имелись шахматы, шашки, лежали свежие газеты и журналы – даже «Социалистический вестник» (издающийся зарубежными меньшевиками, всегда осведомлённый о событиях у нас и весьма ядовито их интерпретирующий). Тюремная библиотека была тогда ещё очень богатой...

В «клубе» можно было спокойно читать и заниматься, что многие и делали. Там же почти еженедельно устраивались разные доклады и происходили многочасовые дискуссии между представителями различных группировок... Что же касается нашей страны, то... в ее нынешних руководителях мы видели не врагов, а всего лишь политических противников, и особенных репрессий по отношению к себе с их стороны не ожидали...

Помню, как однажды во время очередного вечернего [самодеятельного] «концерта» в нашем клубе Камков, который сидел со мною рядом, смеясь, шепнул, наклонившись к моему уху: «Вот бы сюда сейчас какого-нибудь журналиста из белой или буржуазной прессы! Пусть бы сфотографировали с надписью “В большевистском застенке!”» (Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М.: «Прогресс», 1990. С. 13, 17, 18, 19, 29, 30).

Конечно, не везде и не всегда было так, как в «Социалистическом корпусе» Бутырок. Случаев и фактов совершенно иного характера можно привести множество. Инерция ЧК периода Гражданской войны как нигде давала о себе знать. Но, помимо анализа реформы ВЧК–ОГПУ, важно определить официальную тенденцию репрессивно-пенитенциарной политики Советской власти после окончания Гражданской войны, а не валить всё и всех в одну кучу, понять разницу между ленинским пониманием таких понятий, как «враг народа» и «политический противник».

Как раз по поводу фактов «иного рода», получив жалобу на условия содержания от эсеров из Ярославской тюрьмы, Дзержинский 27 ноября 1921 года написал своим заместителям:

«Прошу срочно расследовать и доложить мне... Необходимо, однако, издать общее распоряжение, циркулярное с объявлением его во всех наших тюрьмах, о том, что не в наших задачах мучить людей заключённых. Единственная цель заключения – это более или менее строгая изоляция для целей следствия или предупреждения, и только. А поэтому все излишние строгости, не вызываемые этой целью, – преступление, рождающее справедливое возмущение и новые преступления. Необходимо выработать целый ряд практических указаний и указать, куда жаловаться. Это надо преподать всем губчека, особым отделам. Надо не озлоблять людей и грешить против нашей коммунистической морали» (Ф. Э. Дзержинский – председатель ВЧК–ОГПУ. 1917-1926. Сост. А. А. Плеханов, А. М. Плеханов. М., 2007. С. 348).

Но существовало, поначалу не афишируемое, прямо противоположное мнение. Главный аргумент против: московские Бутырки и питерские Кресты при существующих «либеральных» режимах обеспечить «изоляцию» не могут и являются лишь «крышей» для прикрытия политической деятельности. А посему надо отправить «политиков» куда подальше, благо пространства в России для этого предостаточно.

Вопрос многократно обсуждался в ЦК и в конце концов, помимо других мест, выбор пал на Соловки – старинную монастырскую каторжную тюрьму. При этом всяче-

ски поминали не «пыточные ямы», существовавшие там с древних времён, а уникальный климат, позволявший монахам в местах, закрытых лесами от ледяных ветров, выращивать арбузы.

В июне 1923 года на пароходе «Печора» сюда доставили первую партию меньшевиков, бундовцев, анархистов из самых разных тюрем страны. Поначалу их прежние привилегии сохранялись: «политиков» содержали совершенно отдельно от уголовников в Савватьевском скиту, к физическому труду не привлекали. Они имели свой орган самоуправления (старостат), свободно общались друг с другом вне камер и келий. За ними сохранялось право на получение посылок, помощь Красного Креста и даже свидания с родными.

Лето 23-го выдалось тёплое, северные «белые ночи» светлыми, ягод было великое множество и «зеки» паслись в окрестных лесах допоздна. Однако лето кончилось и с назначением в октябре начальником лагеря А. П. Ногтева руководство Соловков решило навести «порядок». От «политиков» потребовали соблюдения общего распорядка и, в частности, возвращения в свои кельи в установленный режимом час.

Усмотрев в этом ущемление прав, они решительно отказались. В конце концов, 19 декабря, охрана, попытавшись принудить их к выполнению приказа и встретив дружный отпор, открыла во дворе Савватьевского скита стрельбу. Пять человек были убиты, трое – ранены, из них один смертельно. Всем им было от 25 до 32 лет.

Официальное сообщение следственно комиссии ЦИК СССР об этом «печальном инциденте» опубликовали «Известия» лишь 10 февраля 1924 года, но слухи о нём достигли столиц уже в декабре. В ЦК РКП знали, что в конце 1923 – начале 1924 года Ленин очень внимательно знакомился с центральными газетами, и Крупская и Мария Ильинична просили ЦК, по возможности, оградить его от негативной информации, которая крайне расстраивает Ильича. Возможно этим и объясняется столь длительная задержка с первой информацией о событиях на Соловках.

Прошло четыре года. И 1 января 1927 года, когда уже не меньшевиков и эсеров, а большевиков-оппозиционеров стали высылать в провинциальные городки России, Валерьян Осинский (В. В. Оболенский) написал Сталину:

«В своё время Ленин выпроводил Мартова за границу со всеми удобствами, а перед тем заботился о том, есть ли у него шуба и галоши. Всё это потому, что Мартов был когда-то революционером.

Высылаемые теперь бывшие наши товарищи по партии – люди, политически глубоко ошибающиеся, но они не перестают быть революционерами – этого отрицать нельзя...

Отношение наше к политическим противникам из лагеря, именуемого “социалистическим”, до сих пор определялось только стремлением обессилить их влияние и работу, но не отомстить за них, т. е. за это влияние и работу. Валерьян Осинский».

Сталин ответил 3 января 1927 года: «Вы не имеете никакого основания, ни мо-

рального, ни какого то ни было, хулить партию или брать на себя роль супера между партией и оппозицией» (Юрий Слёзкин. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: АСТ, 2019. С. 278).

А ещё через 10 лет, в 1937 году, когда оппозиционеры стали уже «троцкистско-зиновьевско-бухаринскими выродками» и «врагами народа», в местные органы НКВД ушла директива: «ЦК ВКП (б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться в виде исключения в отношении явных и неразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод» (Мазохин О. В. Право на репрессии. Статистические сведения о деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР. М., 2011. С. 213).

*Водолазов Григорий Григорьевич,
д.филос.н., профессор МГИМО, вице-президент Академии политической науки*

ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: что берём, от чего отказываемся, чем дополняем?

Главная проблема для современной социалистической теории: как, выводя общество из тупиков олигархического капитализма, не ввергнуть его в другие тупики - тупики тоталитарной системы (сталинского типа)? То есть – как избежать того, что у нас случилось на рубеже 20-30-х годов. Если тогда – «случилось», значит, не было что-то учтено в социалистической теории той поры. **Что?**

Вот почему мы обращаемся к истории. Смысл обращения: выработать современную социалистическую стратегию, которая

- Восприняла бы не утратившие силу идеи прежней теории (развивавшиеся в 20-е годы, в 1-ю очередь и главным образом, Лениным);
- Устранила бы её недостатки, ограниченности, ошибки;
- Дополнила бы взятое из исторического опыта ценные идеями, отражающими современные реалии.

Иначе говоря: Что берём? Что отбрасываем? Чем дополняем?

Берём: прежде всего - итоговый ленинский завет 1923 года, в котором - главный итог его размышлений, анализирующих практику Октября и первых лет послеоктябрьского развития: **«Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».** (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 376).

Это – период, когда Ленин решает проблему, сходную с нашей, нынешней: как преодолеть капитализм и его наследие и не погибнуть от надвигавшейся опасности – Бюрократизма (политического режима, где власть становится неподконтрольной об-

ществу). «Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 15). «Если что нас погубит, то это» (Ленин В.И. ПСС, т. 54, с. 180).

Ленин пересматривает:

«Прежний социализм» (дооктябрьской эпохи): «...Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности» (Маркс К. и Энгельс Ф., соч., т. 4, с. 438). Ленин: «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты» (Ленин В.И. ПСС, т. 33. С. 101), работающей по жёсткому централизованному плану. Это – система государственной экономической диктатуры.

И по этой схеме шло движение в первые послереволюционные годы: «Мы» готовились к плано-государственному распределению всех продуктов и всех вообще ресурсов – «и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение» (Ленин В.И. ПСС, т. 44, с. 157). «К весне 1921 года выяснилось, что мы потерпели поражение в попытке «штурмовым» способом перейти к социалистическим основам производства и распределения» (Ленин В.И. ПСС, т. 44, с.204).

И Ленин намечает **новый** путь: от экономической диктатуры к экономической демократии. Её суть – сочетание, сопряжение, соревнование, сотрудничество и соперничество:

Общественная собственность – частная
Социализм – капитализм (исключая «олигархат»)
План – рынок
Национальная экономика – зарубежные концессии
= НЭП

Имя этому новому формационному образованию: Госкапитализм.

«Это капитализм, допущенный нами... Капитализм мы допустили, но в тех пределах, которые необходимы крестьянству» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 119, 120). Это – «практическое соревнование способов капиталистических и способов наших (то есть социалистических – Г.В.)» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 78). Соревнование – с хорошими шансами на победу «наших способов», ибо политическая и экономическая власть – в наших руках.

Плюс кооперация: «...теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса..., степень подчинения его общим интересам» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 370).

Базисная, нэповская экономическая концепция нового социализма завершена:

Общественная собственность + частная
Социализм + капитализм
План + рынок
Национальная экономика + зарубежные концессии

+
Кооперация
=

«всё необходимое для построения полного социалистического общества»
(Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 370)

Но успехи нэпа оказались не долговременными. Через 5-6 лет после его провозглашения нэп был похоронен пришедшей к власти сталинской командой. **Возвращались донэповские методы, родственные военному коммунизму.** Плюралистическая экономическая демократия нэпа была заменена централизованной системой политического насилия, административно-командного диктата.

Причины этого. При возникновении нэп был, можно сказать, «живой водой» для умиравшей экономики страны. Он, действительно, оживил её. Но в нэповской «реке» текла не только «живая», но и «мёртвая» вода, существенно снижавшая качество и живительную силу воды «живой».

Ленин не смог (или не успел?) избавить нэповское течение от этой «мёртвой воды».

Великий политический диагностик, Ленин хорошо различал симптомы разрастающейся болезни - губительной для экономической демократии бюрократической политической системы. «Наш аппарат», писал он, «ровно никуда не годится, нужна «переделка нашего аппарата» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 376). Он весь пропитан бюрократизмом, «комчванством», он оторван от масс. «Коммунисты стали бюрократами» (Ленин В.И. ПСС, т. 54, с. 180). Ленин видел эту чрезвычайно опасную, душашую инициативу масс, социальную болезнь – бюрократизм (которая сродни раковой опухоли). И самоотверженно искал от неё эффективных лекарств. «Я советовал бы очень предпринять ...ряд перемен в нашем политическом строе, - взволнованно писал он в «Письме» к XII съезду партии. – Мне хочется поделиться с вами теми сообщениями, которые я считаю наиболее важными» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 343).

Он писал о необходимости реорганизовать Рабкрин и ЦКК, увеличить число членов ЦК партии, сместить Сталина с поста Генерального секретаря.

Однако предложенные Лениным «перемены в нашем политическом строе» результата не дали. Строй не изменили, не предотвратили нашу страну от вползания в тоталитарную сталинскую казарму. Ситуация требовала коренного, радикального преобразования политической системы. Экономическая демократия нэпа требовала широкой политической демократии.

Следовало бы, по-видимому, «коренным образом» пересмотреть «всю точку зрения» не только на экономическую систему социализма, но и на всю политическую систему, сложившуюся в период «военного коммунизма». Нужна была, иначе говоря, по аналогии с Новой Экономической Политикой (НЭП) Новая Политическая Политика (НПП)! Которая совершенно исключала бы слова: «Диктатура», «революционная

целесообразность» и которая была бы теорией Новой Демократии и Правового Государства.

И в связи с этим – о печально знаменитой резолюции X съезда «О единстве партии», которую активно защищал Ленин. Речь там шла о запрете фракций, ибо фракции подрывают-де единство и сплочённость партии. На самом же деле это решение подрывало жизнённость партии. Во-первых, «фракциями» можно было объявить (что постоянно впоследствии, при Сталине, и случалось) любую коллективную поддержку предложений, противоречащих «официальной точке зрения» цековского, направляемого Сталиным, большинства. А во-вторых (и это главное), в тех условиях «запрет фракций» был на деле запретом на инакомыслие, на выдвижение и обоснование альтернативных точек зрения. Заботились о «единстве». Но возникает вопрос: как и на чём это «единство» будет основано? На какой стратегии, на какой программе? Как вырабатывается стратегия, призванная обеспечить «единство»? Реально это выглядело так. Узкий круг вождей (а, по сути, Ленин, когда он был во главе партии) разрабатывает эту стратегию и предлагает её партии. Ну, и что дальше? Поскольку дискуссии, другие точки зрения запрещены (как ведущие к созданию «фракций»), то идеи приходящей сверху стратегии принимаются без особого обсуждения. Кто посмеет оспаривать предложения вождей - того (как «фракционера») вышибают из партии. Нелепая ситуация! А что если в предложениях вождей есть ошибки, которые следует исправить? Ведь сам же Ленин криком кричал – при выработке нэповской стратегии: мы наделали прежде массу серьёзных *ошибок*. И где же механизм их обнаружения, обсуждения и исправления? X съезд сделал всё, чтобы такой механизм не сложился. И Ленин, увы, защищал это решение. Вот так, ещё до прихода к власти сталинской команды, закладывались основы будущей Большой Беды. В стране – «диктатура пролетариата», всю её политику определяет целиком и полностью единственная в стране партия. Это означает (как признавали сами партийные вожди) «диктатуру партии». «Диктатура партии» (поскольку в ней многоголосие, инакомыслие запрещены) превращается в «диктатуру политбюро», та – в диктатуру группы доминирующих в ней вождей, группа выдвигает главного своего лидера - рождается режим единоличной диктатуры. Так формируется печальной памяти цепочка: диктатура пролетариата – диктатура партии – диктатура политбюро – диктатура господствующей в политбюро группы вождей – единоличная диктатура Вождя (пресловутый культ личности!). В общем, резолюция X съезда производит тяжёлое впечатление. И всё же она содержала лишь *возможность* сталинизма, но не его *неизбежность*. Не исключено, проживи Ленин подольше, продолжи руководить партией, резолюция съезда была бы им смягчена, а потом и вовсе пересмотрена. Основанием для такого предположения может служить ленинская концепция нэпа, знаменовавшая отказ от экономической *диктатуры* и переход к экономической *демократии*. Но как бы там ни было, резолюция эта была большой и несомненной ошибкой, закончившейся

Большой Бедой – установившимся в 30-е годы диктаторским режимом.

Сопутствовавшая демократическому нэпу авторитарная политическая система была той мёртвой водой, от которой нужно уберечь программу и стратегию современного социализма.

Эта стратегия, по-видимому, должна выглядеть так:

Общественная собственность + частная
Социализм + капитализм
План + рынок
Национальная экономика + зарубежные концессии
+
Кооперация
+
Широкая политическая Демократия (НПП)
НЭП + НПП

Чем дополнить? Вызовы XXI века.

Главное: Человечество в 21 веке вступило в принципиально Новую социальную реальность, общий смысл которой – коренное изменение Субъекта всемирной истории и Среды его обитания:

1. Человечество стало «смертным» (после создания атомного оружия оно способно уничтожить себя). «Бессмертный» ранее субъект всемирной истории стал «смертным».

2. Человечество – превращается из простой «суммы» народов, наций, стран, локальных цивилизаций, в единый Организм, органическое Целое. Человечество – из локально-разделённого становится глобально-целостным.

Первый принцип Новой идеологии:

Рождается потребность в Идеологии Нового типа, которая, не отказываясь от задач классовой борьбы, соподчиняла бы их (по формам и методам) с общечеловеческими, общемировыми интересами и ценностями.

Второй принцип:

Его суть: приоритет глобальных интересов перед локальными, перед национально-государственными, при сохранении, однако, национальной идентичности.

Третий принцип:

Прежние идеологии (социалистического и либерального толка) не отбрасываются, не перечёркиваются, поскольку в прежних идеологиях сохраняется некое живое содержание, целый ряд интенций, сыгравших серьёзную позитивную роль в истории человечества и могущих, в существенно преобразованном виде, ещё сыграть.

Главное «преобразование» прежних идеологий – либерализма и социализма – связано с процессом сближения, сопряжения целого ряда важнейших социалистических и либеральных ценностей. Эти обновлённые (но сохраняющие основное своё –

социалистическое и либеральное - содержание) идеологии будут опираться на принципы демократии и гуманизма.

Мировоззренческая парадигма XXI века – **Неогуманизм**. А её идеологический, социально-политический эквивалент, сочетающий демократически-социалистические ценности и неогуманизм, может быть назван **Реальным гуманизмом**.

Реальный гуманизм:

Общественная собственность + частная
Социализм + капитализм
План + рынок
Национальная экономика + заруб. Концессии
+
Кооперация
+
Широкая политическая Демократия (НПП)
НЭП + НПП
+ Принципы Неогуманизма

«Реальный гуманизм» это и есть современный социализм, устремлённый в будущее.